

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ПАТОГЕНЕЗА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Юсупалиева Г.А.

Хайтов К.Н.

Ахралов Ш.Ф.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14848104>

Актуальность. Атопический дерматит (АД) - хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся изменениями в структуре кожного барьера, иммунными нарушениями и изменением сосудистой проницаемости. Несмотря на значительный прогресс в понимании патогенеза АД, диагностика и мониторинг заболевания остаются сложными задачами. В последние годы ультразвуковая диагностика (УЗИ) получила развитие как неинвазивный метод для оценки структурных и функциональных изменений кожи при АД.

Цель исследования. Анализ возможностей инновационных методов ультразвуковой диагностики в оценке патогенетических изменений кожи у пациентов с атопическим дерматитом.

Материал и методы исследования. Для оценки кожных изменений при АД использовали аппарат Aplio 500 с использованием высокочастотного линейного датчика (20-100 МГц), который позволил визуализировать эпидермис, дерму и подкожно-жировую клетчатку, выявляя воспалительные и ремоделирующие изменения, а также режимы эластографии сдвиговой волны, для измерения жесткости и эластичности кожи и доплеровское картирование для оценки микроциркуляторные изменения и степень васкуляризации воспаленных участков кожи.

Результаты исследования. Анализ ультразвуковых данных у пациентов с АД позволил выявить ряд характерных изменений, зависящих от стадии заболевания и степени тяжести воспаления, при остром периоде АД, выявили утолщение эпидермиса и дермы, что было связано с гиперплазией кератиноцитов и отеком. Средняя толщина дермы у пациентов с активной формой АД была увеличена на 20-40% по сравнению с контрольной группой. При доплерографии наблюдался значительное увеличение сосудистой плотности в пораженных зонах, что свидетельствовала об активном воспалении и ангиогенезе, а также при эластографии кожа в очагах поражения демонстрировала снижение эластичности из-за воспалительного отека.

При хроническом течении АД в В-режиме дерма становилась более неоднородной, наблюдались зоны фиброза и уменьшение толщины эпидермиса вследствие хронического воспаления и атрофии кожи. Допплерография показала выраженное снижение васкуляризации, что коррелировала с развитием хронических изменений и снижением воспалительной активности. При эластографии отмечалась уплотнение кожи, связанное с фиброзными изменениями, снижение её эластичности и упругости, что отражал структурную перестройку тканей. Выявлена корреляция между толщиной дермы, васкуляризацией и степенью воспаления (оцененной по шкале SCORAD). УЗИ позволило дифференцировать активное воспаление от хронических изменений, что было важно для выбора тактики лечения (топическая противовоспалительная терапия или коррекция кожного барьера). Эластографические показатели показали, что у

пациентов с частыми обострениями наблюдается прогрессирующее снижение эластичности кожи, что может указывать на риск формирования хронического ремоделирования тканей.

Заключение. Таким образом, инновационные методы ультразвуковой диагностики, включая высокочастотное УЗИ, доплерографию и эластографию, позволяют детально изучить патогенетические изменения кожи при atopическом дерматите. Эти методы помогают неинвазивно оценивать степень воспаления, сосудистые нарушения и фиброзные изменения, что делает их перспективными для мониторинга динамики заболевания и подбора индивидуальной терапии.

References:

1. Клинические рекомендации по atopическому дерматиту // Российское общество дерматовенерологов и косметологов, 2021. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rodv.ru/upload/iblock/8e8/8e8aa942015890c46779cc7507442707.pdf> (дата обращения: 03.02.2025).
2. Atopический дерматит (экзема) – Дерматологическая патология // MSD Manuals Professional Edition, 2023. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.msmanuals.com/ru/professional/дерматологическая-патология/дерматит/atopический-дерматит-экзема> (дата обращения: 03.02.2025).
3. Atopический дерматит у детей: клинические рекомендации // Союз педиатров России, 2021. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pediatr-russia.ru/information/klin-rek/deystvuyushchie-klinicheskie-rekomendatsii/AtD%20дети%20СПР.v2.pdf> (дата обращения: 03.02.2025).
4. Микаилова Д.А., Сергеева И.Г. Высокочастотное ультразвуковое сканирование как объективный метод контроля терапии при ведении детей с atopическим дерматитом // Клиническая дерматология и венерология, 2020. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2020/3/1199728492020031429> (дата обращения: 03.02.2025).
5. Потапова А.В. Новые подходы к диагностике atopического дерматита у детей: иммунограмма, дерматоскопия и УЗИ кожи // Педиатрия и перинатология, 2024. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/download/506/512> (дата обращения: 03.02.2025).